

Le piège des inégalités : pourquoi l'Afrique subsaharienne peine à échapper à la pauvreté

Dirk Kohnert ¹

Caricature: *Le seuil de pauvreté en Afrique*

Source: © [Talal Nayer](#), n.d.

Résumé : /La question de la pauvreté en Afrique est bien connue et largement étudiée. Environ un tiers des personnes les plus pauvres du monde vivent en Afrique. Les données des dernières années suggèrent que les inégalités pourraient constituer un défi encore plus grand en Afrique que dans d'autres régions en développement. Des niveaux élevés de pauvreté et d'inégalités persistent en Afrique, bien qu'elle soit l'une des régions à la croissance la plus rapide de la dernière décennie. En particulier, six des dix économies ayant connu la croissance la plus rapide au monde entre 2001 et 2010 se trouvaient en Afrique subsaharienne (ASS). Les inégalités initiales réduisent la capacité de la croissance à réduire la pauvreté, et ce d'autant plus si les inégalités augmentent pendant le processus de croissance. Bien que les inégalités de revenus aient diminué de 4,3 % entre 1990 et 2009, l'Afrique reste la deuxième région la plus inégalitaire au monde, après l'Amérique latine et les Caraïbes. Les inégalités non seulement atténuent l'impact de la croissance sur la réduction de la pauvreté et en diminuent le taux, mais elles affaiblissent également la classe moyenne, encouragent la corruption et la recherche de rentes, augmentent la criminalité et la violence, compromettent la stabilité sociale et entravent une croissance soutenue. Les tendances de croissance en Afrique subsaharienne ne diffèrent pas significativement de celles d'autres pays en développement tombés dans le piège de la pauvreté. La combinaison d'une pauvreté endémique, de fortes inégalités et d'une faible croissance constitue un obstacle majeur à la réduction de la pauvreté et au développement socio-économique global dans une grande partie de l'Afrique. Les inégalités multidimensionnelles sont profondément ancrées dans une grande partie de l'Afrique et présentent des dimensions verticales et horizontales qui entravent le développement humain. Les racines des inégalités remontent au passé colonial et ont été renforcées par des institutions qui en limitaient l'accès, établies par les colonisateurs et maintenues par des générations de dirigeants africains depuis lors. Il convient également de prêter attention aux dimensions diachroniques des inégalités, en particulier à leur évolution au cours de la vie des individus et à leur effet sur la mobilité intergénérationnelle. A mesure que des pratiques démocratiques efficaces s'enracinent plus fermement sur le continent, on peut s'attendre à ce que la pression en faveur d'une redistribution sociale générale et inclusive s'intensifie. La protection sociale contribue à réduire la pauvreté et les inégalités en Afrique. De plus, l'augmentation des inégalités de revenus contribue à l'augmentation des émissions de CO₂. De plus, l'augmentation de la pauvreté a un effet néfaste sur la pollution environnementale dans les pays d'Afrique subsaharienne. Plus de la moitié des adultes infectés par le VIH en Afrique sont des femmes, mais la pauvreté et les structures sociales empêchent encore de nombreuses femmes de se protéger. Les stratégies actuelles visant à modifier les comportements liés au VIH continuent d'échouer auprès des femmes et des filles en Afrique.

Mots-clés : [Pauvreté](#), [inégalités](#), [croissance économique](#), [Afrique subsaharienne](#), [Nigeria](#), [Afrique du Sud](#), [RD Congo](#)

JEL-Code: D14, D15, D31, D63, E24, E26, E64, F24, F54, I14, N17, N37, O15, O17, O55, P46, Z13

¹ Dirk Kohnert, expert associé, [GIGA-Institute for African Affairs, Hamburg](#). *Projet:* 30 Août 2025

1. Introduction

Caricature 2: *Certains fardeaux sont plus lourds que d'autres ...*²

Source: © Change.org, n.d.

Le défi de la pauvreté en [Afrique](#) est bien connu (Bhorat et al., 2016). Environ un tiers des personnes les plus pauvres du monde vivent en Afrique. Les [inégalités](#) pourraient constituer un défi plus important en Afrique que dans d'autres régions du monde en développement. Bien qu'elle ait été l'une des régions à la croissance la plus rapide au début des années 2000, l'Afrique continue de connaître des niveaux élevés de [pauvreté](#) et d'inégalités. Il est à noter que six des dix économies à la croissance la plus rapide au monde entre 2001 et 2010 se trouvaient en [Afrique subsaharienne](#) (ASS). La période allant des années 1970 à la fin des années 1990 peut généralement être considérée comme les décennies perdues pour l'Afrique depuis les [indépendances](#). Elle a été caractérisée par une combinaison de graves défaillances de gouvernance, de faibles investissements dans la santé, l'éducation et les autres services sociaux, d'importants déséquilibres macroéconomiques, de mauvaises infrastructures et de déficits commerciaux structurels (Bhorat et al., 2016).

En revanche, l'essor économique africain post-2000 s'est construit sur une combinaison de facteurs, notamment les avancées technologiques (notamment dans le domaine de la téléphonie mobile), la croissance démographique, l'urbanisation, l'émergence de nouvelles villes africaines dynamiques, l'amélioration des politiques macroéconomiques, le renforcement de la coopération et de l'intégration régionales, une politique sociale plus ciblée et des améliorations significatives de la gouvernance et de la qualité des institutions. Cependant, les variables socio-économiques de l'Afrique n'ont pas été à la hauteur de ces performances économiques impressionnantes : la pauvreté et des inégalités accrues demeurent des caractéristiques de nombreuses économies africaines. Trois observations clés s'imposent concernant la relation entre croissance, pauvreté et inégalités. Premièrement, les taux de croissance des pays en développement sont quasiment décorrélés de l'évolution des inégalités. Deuxièmement, si cette relation n'existe pas, il doit exister une forte corrélation entre croissance et évolution de la pauvreté. Les économies à croissance rapide réduisent la pauvreté plus rapidement. Troisièmement, de fortes inégalités initiales réduisent le pouvoir de réduction de la pauvreté de la croissance, surtout si les inégalités augmentent pendant le processus de croissance (Bhorat et al., 2016).

² Bulle : « Premier jour à l'école »

La tendance de croissance en Afrique subsaharienne ne diffère pas significativement de celle des autres pays en développement tombés dans le piège de la pauvreté. L'écart de taux de croissance entre l'Afrique subsaharienne et les autres pays en développement s'explique en grande partie par deux indicateurs du capital humain : la scolarisation dans le [secondaire](#) et la [mortalité infantile](#) (Go et al., 2007).

Contrairement à la période précédente, celle des années 1980 et du début des années 1990, des progrès considérables ont été réalisés en matière de réduction de la pauvreté. Cependant, comparés aux progrès réalisés dans un échantillon mondial de pays, les résultats sont mitigés. Néanmoins, si les pays africains sont à la traîne par rapport au [Brésil](#), à [l'Inde](#), à [la Chine](#) et à [la Russie](#) dans leur ensemble, nombre d'entre eux ont surpassé l'Inde. Par ailleurs, si la croissance des revenus est généralement considérée comme le principal moteur de la réduction de la pauvreté en [ASS](#), le rôle des inégalités est particulièrement important dans certains pays (Fosu, 2015). La pauvreté endémique initiale, combinée à de fortes inégalités et à une faible croissance, a constitué un obstacle majeur à la réduction de la pauvreté et au développement socio-économique global dans une grande partie de l'Afrique. Il existe un lien entre croissance, inégalités et pauvreté, la réduction de la pauvreté conduisant à une croissance plus inclusive dans le contexte de l'Afrique subsaharienne (Thorbecke, 2013). Les niveaux de pauvreté ont considérablement diminué depuis la reprise de la croissance en Afrique dans les années 1990, et cette progression a été principalement tirée par la croissance des revenus, ce qui est cohérent avec les données mondiales. Cependant, les inégalités ont souvent joué un rôle complémentaire dans la plupart des pays et, dans quelques cas, elles ont été le principal moteur de l'évolution de la pauvreté (Thorbecke, 2013).

Graph 1: Les coûts humains des inégalités

Source: © Nel, 2018

Les bénéfices de la croissance enregistrée en Afrique depuis 2000 n'ont pas été largement partagés. La pauvreté n'a diminué que de 8,0 % entre 1990 et 2010, loin de l'objectif de 28,3% d'ici 2015. Bien que les inégalités de revenus aient diminué de 4,3 % entre 1990 et 2009, l'Afrique reste la deuxième région la plus inégalitaire au monde après [l'Amérique latine](#) et les [Caraïbes](#). Malgré la croissance économique, de nombreux Africains continuent de vivre dans la pauvreté et de subir de fortes inégalités de revenus et d'opportunités. Les inégalités non seulement atténuent l'impact de la croissance sur la réduction de la pauvreté, diminuent le taux de croissance, épuisent la classe moyenne, encouragent la corruption et la recherche de rente, augmentent la criminalité et la violence et compromettent la stabilité sociale, mais elles empêchent également une croissance soutenue (Ayub, 2013). La pauvreté n'a diminué que de

8 % entre 1990 et 2010, contre un objectif de 28,3 % pour 2015. Bien que les inégalités de revenus aient diminué de 4,3 % entre 1990 et 2009, l'Afrique demeure la deuxième région la plus inégalitaire au monde, après l'Amérique latine et les Caraïbes (Odusola, 2017). Le développement financier n'a pas eu d'effet significatif sur la pauvreté et les inégalités dans les pays africains. Des efforts supplémentaires doivent être déployés pour améliorer l'accès des ménages pauvres et des petites et moyennes entreprises aux services financiers (Fowowe et Abido, 2013).

Les inégalités multidimensionnelles sont profondément ancrées dans une grande partie de l'Afrique et présentent des dimensions verticales et horizontales qui entravent le développement humain (Nel, 2018). Les racines des inégalités remontent au [passé colonial](#) et ont été renforcées par des institutions qui restreignent l'accès, établies par les colonisateurs et maintenues par des générations de dirigeants africains depuis lors. Il y a de bonnes raisons de douter de l'efficacité des programmes de réduction de la pauvreté à grande échelle tant que les inégalités ne sont pas traitées comme un co-déterminant du faible développement humain (Nel, 2018). De plus, les dimensions diachroniques des inégalités doivent être analysées, en particulier leur évolution au cours de la vie des individus et leur effet sur la mobilité intergénérationnelle (Nel, 2018). De manière générale, l'Afrique ne dispose pas des capacités de génération de revenus nécessaires pour soutenir des programmes systématiques d'assistance sociale, d'assurance sociale et d'interventions sur le marché du travail. Trop de capitaux quittent encore illégalement l'Afrique. À mesure que des pratiques démocratiques efficaces s'enracinent plus fermement sur le continent, on peut également s'attendre à ce que la pression en faveur d'une redistribution sociale générale et inclusive s'intensifie. Pour l'instant, cependant, ces pressions inclusives doivent rivaliser avec la redistribution sélective au sein du groupe, typique des [relations patron-client](#), qui caractérisent les politiques des États africains (Nel, 2018).

En outre, il existe un lien entre population, pauvreté, inégalité et protection sociale en Afrique (Osabohien et al. (2020)). Une augmentation de 1 % de la fourniture de protection sociale réduira la pauvreté et les inégalités de 58 % et 26 %, respectivement. La fourniture d'une protection sociale peut contribuer à la réduction de la pauvreté et des inégalités en Afrique. Bien que la protection sociale semble être une stratégie essentielle pour réduire, dans une plus large mesure, la pauvreté et, dans une moindre mesure, les inégalités en Afrique, il existe également des variations régionales (Osabohien et al. (2020)).

Caricature 3: *Le danger des émissions de carbone pour les pays pauvres*

Source: © Rahma Cartoons, 28 Août 2023

De plus, l'augmentation des inégalités de revenus contribue à l'augmentation des [émissions de CO2](#). De plus, l'augmentation de la pauvreté a un effet néfaste sur la pollution

environnementale dans les pays d'Afrique subsaharienne. Ces résultats ont d'importantes implications politiques au regard des Objectifs de développement durable (ODD) (Baloch et al., 2020).

Enfin, et ce n'est pas le moins important, l'inégalité entre les sexes est répandue en Afrique subsaharienne (Kim et Watts, 2005). Bien que plus de la moitié des adultes infectés par le [VIH](#) en Afrique soient des femmes, la pauvreté et les structures sociales empêchent encore de nombreuses femmes de se protéger. Les stratégies actuelles visant à modifier les comportements à risque face au VIH continuent de ne pas répondre aux besoins des femmes et des filles en Afrique. Les interventions structurelles visant à autonomiser les femmes sur les plans économique, social et politique sont un élément essentiel d'une stratégie efficace de lutte contre le sida (Kim et Watts, 2005).

Les mesures standard des inégalités n'ont pas permis de détecter les changements de répartition qui n'ont pas révélé de schéma clair d'inégalité sur le continent (Clementi et al., 2019). Dix-neuf pays sur vingt-quatre ont connu une augmentation significative de la polarisation, en particulier dans la partie inférieure de la distribution. Ce changement de répartition a considérablement réduit l'impact de la croissance sur les pauvres. Sans cette redistribution défavorable, la pauvreté dans ces pays aurait pu diminuer de 5 % supplémentaires (Clementi et al., 2019).

2. La pauvreté augmente dans un contexte de croissance économique en Afrique

Caricature 4: Journée internationale pour l'éradication de la pauvreté³

Source: © [Luojie](#), China Daily

Malgré l'abondance des ressources humaines et naturelles en Afrique, des millions de personnes vivent dans une pauvreté abjecte (Macaulay, 2023). Les classes dirigeantes de différents pays africains agissent comme des marionnettes pour le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque mondiale, contribuant à extraire la richesse de l'environnement et de la main-d'œuvre. La plupart des pays africains souffrent d'un manque d'infrastructures de base, d'un manque d'accès à la nourriture, à l'eau potable et à l'énergie, et d'une pauvreté généralisée. Malgré des emprunts massifs pour les infrastructures et les programmes sociaux, cet argent est souvent gaspillé par des responsables politiques et détourné via des contrats douteux. La corruption est un facteur majeur présent en Afrique (Macaulay, 2023).

Caricature 5: conducteurs de la pauvreté en Afrique

Source: © Polyp.org.uk; Macaulay, 2023

³ « La Faucheuse est au premier plan, marchant en lisant un journal intitulé «Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté». Il s'agit d'une «célébration annuelle» visant à sensibiliser à la nécessité d'éradiquer la pauvreté et la misère dans tous les pays. (Kai-moon, 2014) L'ironie de la situation est saisissante : la Faucheuse « renverse » avec désinvolture la personnification de l'Afrique touchée par Ebola. Il la jette dans sa boîte de conserve comme un cadeau, et l'ironie de la situation ne fait qu'augmenter lorsqu'on se réfère au titre du journal. Cette journée, considérée comme un « cadeau » en soi, est envahie par le virus mortel. Même si la Faucheuse la considère comme un cadeau au continent africain, elle ne soutient en rien l'idée d'éradication de la pauvreté, bien au contraire. Ceci est corroboré par l'apparition de l'Afrique dans le dessin animé, habillée en sans-abri. mendier n'importe quoi juste pour s'en sortir. » [Luojie](#), China Daily

La crise politique du capitalisme en Afrique a entraîné des guerres civiles, des coups d'État, des attaques xénophobes, des crises religieuses, des enlèvements, des actes de terrorisme et des fraudes électorales. Le [Nigeria](#), pays le plus peuplé d'Afrique, par exemple, a connu une guerre civile entre 1967 et 1970 et est actuellement aux prises avec des emprunts et des crises politiques, sans parler de l'extrême pauvreté. Les crises pré et postélectorales sont monnaie courante et les élections sont souvent entachées de violence. De nombreux responsables politiques ont donné à leurs partisans les moyens de truquer les élections et d'inciter à la violence afin de s'emparer du pouvoir et d'accéder à d'immenses richesses publiques. Il en va de même pour [l'Ouganda](#). Les dettes du pays sont colossales, mais le gouvernement s'est montré peu soucieux de mettre fin à la pauvreté et aux inégalités. Bien qu'elle compte plus d'un milliard d'habitants, dont la moitié aura moins de 25 ans d'ici 2050, l'Afrique subsaharienne n'a pas réussi à atteindre une croissance significative pour la population et à éradiquer la pauvreté (Macaulay, 2023).

3. Inégalités croissantes dans une Afrique frappée par la pauvreté

Caricature 6: Journée mondiale contre le travail des enfants⁴

Source: © Brandan Reynolds, [Business Day](#), 12 Juin 2020

La réduction de la pauvreté en Afrique pourrait être légèrement supérieure aux estimations traditionnelles, bien que même les estimations les plus optimistes de la réduction de la pauvreté impliquent que plus de personnes vivaient dans la pauvreté en 2012 qu'en 1990 (Beegle et al., 2016). Une étude de la [Banque mondiale](#) sur « La pauvreté dans une Afrique en pleine croissance » a examiné les données sur les inégalités en Afrique. Elle a examiné non seulement les tendances des inégalités monétaires en Afrique, mais aussi d'autres dimensions, notamment l'inégalité des chances, la mobilité intergénérationnelle dans l'emploi et l'éducation, et l'extrême richesse en Afrique (Beegle et al., 2016).

Les inégalités en Afrique constituent un problème complexe. Parmi les dix pays les plus inégalitaires au monde, sept se trouvent en Afrique. Cependant, les pays africains autres que ces sept pays ne présentent pas de plus grandes inégalités que les pays en développement du reste du monde. Cependant, dans l'ensemble de la région, les inégalités sont élevées en raison des fortes variations de revenus entre les pays (Beegle et al., 2016).

⁴ Bulle : « Continuez comme ça !! »

Une distinction importante est à faire entre l'inégalité des résultats (tels que les revenus, la consommation et la richesse) et l'inégalité des chances. Dans ce dernier cas, dans de nombreux contextes, des circonstances sur lesquelles une personne a peu de contrôle peuvent largement dicter son avenir. Naître pauvre signifie souvent bénéficier d'un investissement moindre dans le développement humain, qui détermine le niveau de vie futur. L'inégalité des résultats, l'écart entre les plus pauvres et les plus riches, dépend non seulement des opportunités, mais aussi des efforts et du degré de prise de risque des individus. Récompenser les efforts ou la prise de risque peut les inciter et les motiver. De ce point de vue, tous les aspects de l'inégalité ne sont pas nécessairement négatifs, même si des niveaux élevés d'inégalité peuvent avoir un coût socio-économique important pour la société (Beegle et al., 2016).

Graph 2: *Les inégalités en Afrique présentent une configuration géographique*

Source: World Bank Africa Poverty database.

Source: © Beegle et al., 2016

Les inégalités influencent la manière dont la croissance économique se traduit par une réduction de la pauvreté et peuvent affecter les perspectives de croissance. Concernant la réduction de la pauvreté, lorsque les inégalités initiales sont plus élevées, une plus grande proportion de ménages pauvres auront des revenus bien inférieurs au seuil de pauvreté, de sorte que la croissance (l'augmentation des revenus) entraînera une réduction de la pauvreté moindre. Des données provisoires suggèrent également que les inégalités conduisent à des processus de croissance plus faibles et moins durables, et donc à une réduction de la pauvreté moindre. La trajectoire d'évolution des inégalités est donc importante pour la croissance (Beegle et al., 2016).

L'hétérogénéité des inégalités en Afrique est considérable et présente une répartition géographique. Les inégalités sont plus élevées en [Afrique australe](#) (Botswana, Lesotho, Namibie, Afrique du Sud, Swaziland et Zambie), où les indices de Gini sont supérieurs à 0,5, ainsi qu'en [République centrafricaine](#) et aux [Comores](#). Les pays [d'Afrique de l'Ouest](#) affichent

des niveaux d'inégalité plus faibles, tandis que ceux [d'Afrique de l'Est](#) présentent des niveaux mixtes (Beegle et al., 2016).

Les pays africains deviennent-ils plus inégalitaires ? L'analyse de 23 pays pour lesquels il existe deux enquêtes comparables mesurant les inégalités révèle qu'environ la moitié d'entre eux ont connu une baisse des inégalités, tandis que l'autre moitié les a observées en hausse. Aucune tendance claire fondée sur la situation des ressources, la situation des revenus ou le niveau initial d'inégalité dans la première enquête n'est évidente (Beegle et al., 2016).

Graph 3: *Les inégalités ont augmenté dans environ la moitié des pays et ont diminué dans l'autre moitié*

Source: World Bank Africa Poverty database.

Source: © Beegle et al., 2016

Graph 4: *Il n'existe pas de relation systématique entre la croissance et les inégalités en Afrique*

Sources: World Bank Africa Poverty database (subset of countries with comparable surveys); World Development Indicators database.

Source: © Beegle et al., 2016

Graph 5: *L'inégalité des chances représente jusqu'à 20 % des inégalités en Afrique*

Source: Brunori, Palmisano, and Peragine 2015b.

Note: The figure shows the share of total mean log deviation (MLD) that is attributed to inequality

Source: © Beegle et al. ,2016

4. Études de cas

Caricature 7: inégalités sociales en Afrique⁵

Source: © Albert Ohams, 28 Avril 2019

Une étude des tendances de la pauvreté et des inégalités dans sept pays d'Afrique subsaharienne (ASS) ([Ghana](#), [Kenya](#), [Mali](#), [Sénégal](#), [Tanzanie](#), [Zambie](#) et [Zimbabwe](#)) pourrait indiquer des évolutions régionales générales (Booyesen et al., 2007). Globalement, la pauvreté a diminué dans cinq des sept pays sur une période de 10 à 15 ans. Les tendances de la pauvreté urbaine et rurale reflètent largement ces tendances globales de la pauvreté. Cinq des sept pays ont connu une amélioration des inégalités globales. Seule la Zambie a vu les inégalités globales augmenter. La pauvreté globale a diminué dans cinq des sept pays au cours de cette période : le Ghana, le Kenya, le Mali, le Sénégal et le Zimbabwe. En Zambie, cependant, la pauvreté a augmenté au cours de cette période. La Tanzanie, le Mali et la Zambie ont les niveaux de pauvreté les plus élevés, tandis que le Ghana a les plus bas, suivi du Kenya et du Zimbabwe (Booyesen et al., 2007).

Dans tous les cas, la pauvreté et les inégalités rurales dépassent la pauvreté urbaine. La pauvreté est la plus répandue en Tanzanie, au Mali et en Zambie, tandis que le Ghana a le niveau de pauvreté le plus bas, suivi du Kenya et du Zimbabwe. La pauvreté et les inégalités rurales dépassent la pauvreté urbaine dans tous les cas. Les tendances en matière d'inégalités ne sont pas uniformes. Cinq des sept pays ont connu une amélioration des inégalités globales au cours de cette période : le Ghana, le Kenya, le Sénégal, la Tanzanie et le Zimbabwe. Cependant, seule la Tanzanie a connu une amélioration constante des inégalités entre des périodes consécutives, tandis que la Zambie a été le seul pays à afficher une nette augmentation des inégalités (Booyesen et al., 2007).

⁵ Bulle : « Honorable sénateur, je vous salue ! Joyeuses Pâques ! Avez-vous quelque chose à offrir à notre circonscription ? »

4.1 Afrique du Sud

Caricature 8: 300 ans d'oppression ... ⁶

Source: © Zapiro; Brower, Liz, 2021

Pour comprendre la nature omniprésente et résiliente des inégalités en [Afrique du Sud](#), il est nécessaire d'examiner l'histoire économique du pays (Brower, Liz, 2021). Pour extraire des diamants ou de l'or, il faut de la main-d'œuvre. Pour en tirer un profit important, il faut une main-d'œuvre bon marché. Cette main-d'œuvre bon marché est l'épine dorsale de l'économie sud-africaine depuis des siècles ; en fait, elle remonte même à plus loin que la découverte de diamants et d'or au XIXe siècle, aux années 1600, lorsque la [Compagnie néerlandaise des Indes orientales](#) (VOC) établit une base commerciale au [Cap](#). Le Cap était l'escale idéale pour les navires reliant l'Europe à l'Inde. Les travailleurs de la VOC avaient besoin de nourriture ; une partie de leur personnel marchand fut donc rapidement chargée de travailler la terre et de se lancer dans l'agriculture. Ces nouveaux agriculteurs avaient besoin de plus en plus de main-d'œuvre pour cultiver la terre et tentèrent d'inciter les [Khoisan](#), les premiers habitants du Cap-Occidental, à travailler dans leurs fermes. Cependant, les Khoisan refusèrent, et la VOC supplia la compagnie commerciale de leur apporter des [esclaves](#). Finalement, la VOC accepta, et des esclaves furent expédiés d'Asie du Sud-Est et de certaines régions d'Afrique. C'est ainsi que commença l'héritage de main-d'œuvre bon marché dans l'économie sud-africaine, qui remonte à 1652 (Brower, Liz, 2021).

En 1867, la découverte de [diamants](#) a changé à jamais le cours de l'histoire sud-africaine (Brower, 2021). Dans les années 1870 et 1880, les [mines de Kimberley](#) produisaient environ 95 % des diamants mondiaux. Dans la foulée de la ruée vers les diamants, l'[or](#) a été découvert en 1884. Au XXe siècle, l'Afrique du Sud était devenue le premier producteur d'or au monde, représentant 78 % de la production mondiale à son apogée en 1970. La [De Beers Diamond Company](#) a été fondée par [Cecil Rhodes](#) en 1888, marquant le début de la monopolisation européenne des mines. Les hommes africains ont rapidement intégré le cycle de production minière, et une hiérarchie raciale s'est instaurée au sein de la main-d'œuvre minière. La [Chambre des mines](#), l'institution régissant les mineurs, accordait aux travailleurs noirs (qui constituaient environ 85 % de la main-d'œuvre) des contrats à durée déterminée et réservait les emplois stables et mieux rémunérés aux travailleurs blancs. La Chambre décourageait également les travailleurs noirs de faire venir leur famille vivre à proximité. Pendant 80 ans, la Chambre des mines sud-africaine et ses membres n'ont pas augmenté les salaires de leurs mineurs noirs ! Le [colonialisme](#) et l'[apartheid](#) ont tous deux créé un système économique qui a maintenu les salaires des Noirs à un niveau artificiellement bas. En 1971, le salaire annuel

⁶ Bulle : « Arrête de m'accabler avec le passé ! »

moyen des travailleurs blancs était de 5 678 dollars, contre seulement 270 dollars pour les travailleurs noirs (Brower, 2021).

L'inégalité spatiale a été introduite là où la localisation était primordiale (Brower, 2021). Des emplacements spécifiques étaient réservés aux travailleurs de différentes origines. La main-d'œuvre était amenée de toute l'Afrique australe et fournie de logements temporaires de mauvaise qualité. Les travailleurs blancs pouvaient acheter des terres n'importe où, mais les travailleurs noirs et métis ne pouvaient vivre que dans des zones désignées. En 1898, par exemple, il n'y avait qu'une femme pour 98 hommes. Cette séparation des familles a eu un impact désastreux sur la cohésion sociale. Tout au long de l'histoire coloniale et de l'apartheid de l'Afrique du Sud, les lois foncières ont servi à imposer la ségrégation raciale. Ces lois foncières ont collectivement réservé plus de 80 % des terres à la minorité blanche, créant des « homelands autochtones » et des établissements séparés pour les Blancs et les Noirs, ainsi qu'un système éducatif ségrégué. Même 27 ans après la fin de l'apartheid, les inégalités spatiales raciales en Afrique du Sud restent largement inchangées. Les Noirs africains vivent en moyenne dans des « townships » exigus, contrairement aux banlieues verdoyantes des communautés blanches. Mais pourquoi une ville spatialement ségréguée est-elle importante ? Les quartiers les plus pauvres, comme les townships noirs, ont moins accès aux services publics, ce qui entraîne des coupures de courant plus fréquentes, un accès limité à l'eau et à Internet, et des taux de criminalité plus élevés, notamment un risque accru d'agressions sexuelles (Brower, Liz, 2021).

Il existe une relation négative et significative entre les niveaux de pauvreté municipaux et les niveaux locaux d'éducation et d'activité économique (PIB par habitant) (David et al. (2018). Il existe également une relation significative et positive entre les niveaux de pauvreté municipaux et les niveaux d'inégalité locaux, ce qui suggère que les municipalités ayant des niveaux d'inégalité plus élevés ont également des incidences de pauvreté plus élevées. En revanche, les facteurs géographiques naturels tels que les précipitations et la température ne sont pas significativement liés à la pauvreté municipale (David et al. (2018).

Les inégalités semblent être un problème persistant. Le piège des inégalités est similaire. Il s'agit d'une situation où des niveaux élevés d'inégalités demeurent inchangés au fil du temps en raison de boucles de rétroaction perpétuelles. L'économie sud-africaine est alors coincée dans un équilibre d'inégalités extrêmement élevées. L'économie favorise systématiquement les riches au détriment des pauvres, empêchant ces derniers de rattraper leur retard. Les pièges à inégalités peuvent opérer simultanément dans plusieurs systèmes, se renforçant mutuellement, qu'ils soient économiques, sociaux ou politiques (Brower, 2021).

Graph 6: *Le piège des inégalités dans l'éducation en Afrique du Sud*

Source: © Brower, Liz, 2021

L'Afrique du Sud est un paradoxe. D'une part, c'est l'un des pays les plus inégalitaires au monde (Francis & Webster, 2019). La moitié de la population sud-africaine continue de vivre dans la pauvreté, la croissance économique stagne, l'inflation reste élevée et le taux de chômage continue de grimper vers 30 %. Cependant, elle possède également l'une des constitutions les plus progressistes au monde, avec une déclaration des droits qui privilégie l'élargissement des droits sociaux et économiques. Cependant, l'incapacité de l'Afrique du Sud à s'attaquer concrètement aux fortes inégalités s'explique par une attention insuffisante portée à la manière dont le pouvoir, notamment social et de marché, perpétue les inégalités (Francis & Webster, 2019).

En Afrique du Sud, le niveau de vie est étroitement lié à l'origine ethnique (Woolard, 2002). Bien que la pauvreté ne soit pas limitée à un groupe racial particulier, elle est concentrée parmi les Noirs. En 2000, sur les 44 millions d'habitants du pays, environ 8 millions vivaient avec moins d'un dollar par jour, le seuil international de pauvreté, et 18 millions survivaient avec moins de deux dollars par jour. 37 % des ménages survivaient avec moins de 1 000 rands par mois (en 2002) ; 60 % des pauvres ne recevaient aucune aide sociale ; et les dépenses de santé représentent 7 % du PNB, mais moins de la moitié sont des dépenses publiques. Les pauvres ne se préoccupent pas uniquement de disposer de revenus suffisants et de consommer des biens et services de base. D'autres objectifs, tels que la sécurité, l'indépendance et le respect de soi, peuvent être tout aussi importants que de disposer des moyens d'acheter des biens et services de base. Étant donné que les enquêtes auprès des ménages collectent principalement des informations à l'échelle des ménages, elles ne nous renseignent pas beaucoup sur les inégalités dans la répartition des ressources au sein des ménages. Par exemple, lorsque l'on parle de femmes pauvres, on parle de celles qui vivent dans des ménages pauvres. En réalité, de nombreuses femmes vivant dans des ménages non pauvres peuvent néanmoins être considérées comme pauvres en raison des inégalités dans la répartition des ressources au sein du ménage. Cependant, les enquêtes auprès des ménages sud-africains montrent clairement que les ménages dirigés par des femmes sont plus susceptibles d'être pauvres (Woolard, 2002).

Graph 7: Taux de pauvreté provinciale, Afrique du Sud

Source: © Woolard, 2002

Graph 8: Taux de pauvreté selon le niveau d'éducation moyen des membres adultes des ménages, Afrique du Sud

Source: © Woolard, 2002

Graph 9: Sources de revenus des ménages pauvres et non pauvres, Afrique du Sud⁷

Source: © Woolard, 2002

⁷ Source: Calculs de Woolard sur l'IES 1995, Statistiques Afrique du Sud.

Historiquement, la pauvreté et les inégalités ont été forgées par des formes de subordination et de discrimination raciales façonnées successivement par l'esclavage, la colonisation et la conquête, et par une révolution industrielle minière au cours du dernier quart du XIXe siècle (Bundy, 2020). La croissance explosive du capitalisme et de l'urbanisation dans un contexte colonial a façonné un ensemble d'institutions et de relations sociales – les « réserves indigènes », la main-d'œuvre migrante, les lois sur les laissez-passer, la réservation d'emplois, la ségrégation urbaine, etc. – qui ont atteint leur forme la plus stricte sous la législation de l'apartheid, à partir de 1948. Le système politique, social et économique de l'apartheid a enraciné la richesse et les privilèges des Blancs et a intensifié la pauvreté des Sud-Africains noirs, en particulier dans les zones rurales. Une transition historique a eu lieu à la fin des années d'apartheid, passant d'une pénurie de main-d'œuvre à un excédent de main-d'œuvre, générant un chômage structurel à grande échelle. Il s'agit d'un problème que le Congrès national africain (ANC), au pouvoir depuis 1994, n'a pas réussi à résoudre et qui a été un facteur majeur des niveaux de pauvreté et d'inégalité pendant l'ère démocratique (Bundy, 2020). Pourtant, depuis 1994, les inégalités ont augmenté. L'Afrique du Sud est devenue une société plus inégalitaire et non plus égalitaire. Deux facteurs ont aggravé les inégalités : une concentration croissante des revenus et des richesses, et une forte augmentation des inégalités au sein de la population africaine. L'ANC continue de s'engager en faveur de politiques « pro-pauvres » ; pourtant, sa capacité à réduire la pauvreté, et surtout à parvenir à une plus grande égalité, semble considérablement compromise par son incapacité à inverser ou à réformer la structure, les caractéristiques et la trajectoire de croissance de l'économie (Bundy, 2020).

Caricature 9: L'héritage de Mandela : notre lutte continue ⁸

Source: © [cartoonstock](https://www.cartoonstock.com)

⁸ Bulle: „Notre lutte continue“

4.2 Nigeria

Caricature 10: *Aucune raison de s'alarmer ?⁹*

Source: © Olaadegbu; JournalNg, [nairaland](http://nairaland.com), 2024

Avec une population de près de 200 millions d'habitants, le [Nigeria](#) est de loin le pays le plus peuplé d'Afrique. Il existe un lien de causalité direct entre la pauvreté et les inégalités, ainsi que des canaux indirects, à travers le chômage et la faible espérance de vie, sur les inégalités qui aggravent la pauvreté au Nigeria (Ogbeide et Agu, 2015). La situation de pauvreté au Nigeria peut être expliquée comme étant généralisée (Metu et Kalu, 2020). Depuis les années 1980, le niveau de pauvreté au Nigeria n'a cessé d'augmenter malgré l'amélioration du PIB. Par exemple, selon le rapport du [PNUD](#), le pourcentage de personnes pauvres selon un ratio de dénombrement est passé de 6,2 % en 1980 à 29,3 % en 1996, puis a baissé à 22 % en 2004. De plus, 70,2 % de la population vit avec moins de 1 dollar par jour. De même, il existe un fort écart d'inégalité entre les riches et les pauvres, car 55,7 % du revenu total est perçu par les 20 % les plus riches de la population, tandis que seulement 4,4 % du revenu total va aux 20 % les plus pauvres. Le problème de la pauvreté ne se limite pas à un environnement particulier ou à un groupe homogène au Nigeria. La pauvreté varie selon les différentes régions géographiques (Metu et Kalu, 2020).

Graph 10: *Répartition des niveaux de pauvreté selon les régions au Nigeria (%)*

Geo-Political Zones	North East	North West	North Central	South West	South South	South East
Poverty Incidence (%)	77.2	70.1	64.3	60.9	58.2	53.6

Source: CBN, 2013.

Source: © Metu & Kalu, 2020

⁹ Bulle: « May Day! May Day! Trop de monde à bord. ... Pas d'inquiétude ! Soulevez-les... et jetez-les par-dessus bord. »

Les six différentes zones géopolitiques du Nigeria ont des cultures, des contextes économiques et des religions différents qui peuvent affecter leurs niveaux de pauvreté. Le graphique 10 montre que le taux de pauvreté était le plus élevé dans les zones Nord-Est et Nord-Ouest, à 77,2 % et 70 % respectivement. Ce chiffre était plus élevé que dans les zones Sud-Sud et Sud-Est, où le taux de pauvreté était respectivement de 58 % et 53,6 % de la population. La région nord a l'incidence la plus élevée de pauvreté, tandis que la zone avec l'incidence la plus faible est la région sud-est, qui est principalement occupée par le peuple [Igbo](#). L'incidence élevée de la pauvreté dans le nord peut être attribuée à la culture et à la tradition, qui encouragent le mariage précoce et considèrent l'éducation occidentale comme une distraction. De même, la faible incidence de la pauvreté dans le Sud-Est pourrait être attribuée aux mécanismes internes du peuple Igbo qui leur permettent de rechercher l'autosuffisance, et à l'absence d'une culture qui limite la participation économique selon le sexe. La pauvreté a une dimension rurale-urbaine et peut également être identifiée parmi différents secteurs, groupes d'âge, niveaux d'éducation et sexes (Metu & Kalu, 2020).

Graph 11: Distribution of poverty levels among groups in Nigeria (2009)

Key Indicators	International Poverty Line (%)		Relative Group (%)	
	Poor	Non-Poor	Bottom 40	Top 60
Urban population	38	62	25	75
Rural population	62	38	49	51
Males	54	46	40	60
Females	53	47	40	60
0 to 14 years old	62	38	47	53
15 to 64 years old	49	51	36	64
65years and older	37	63	25	75
No education (age 16 and older)	62	38	48	52
Pry education (age 16 and older)	48	52	35	65
Sec. education (age 16 and older)	47	53	33	67
Tertiary education (age 16 and above)	31	69	19	81

Source: NBS, (2018).

Source: © Metu & Kalu, 2020

Les taux de pauvreté sont systématiquement plus élevés en milieu rural qu'en milieu urbain. Le graphique 11 montre que la majorité des pauvres (62 %) vivent en milieu rural. Le pourcentage de la population nigériane vivant en milieu rural n'a cessé d'augmenter au fil des ans. La diminution de la proportion de personnes non pauvres au Nigeria au fil des ans est inquiétante, notamment compte tenu des nombreux programmes de réduction de la pauvreté mis en place par les différentes administrations du pays. Il n'est toutefois pas surprenant que le pourcentage correspondant de la population pauvre sans éducation soit resté le même sur la même période (Metu & Kalu, 2020).

Les inégalités au Nigeria se sont aggravées entre 2004 et 2013, mais se sont améliorées en 2016. Le coefficient de Gini, une mesure des inégalités, s'est aggravé, passant de 0,356 en 2004 à 0,41 en 2013, mais s'est amélioré à 0,391 en 2016. En 2004, les 10 % les plus pauvres de la population consommaient 2,56 % des biens et services, tandis que les 10 % les plus riches en consommaient 26,59 % (Metu & Kalu, 2020).

En conséquence, la classe inférieure représentait 11,35 % du revenu/des dépenses nationales en 2016, ce qui était inférieur aux 11,43 % enregistrés en 2013. Pendant ce temps, la classe

moyenne représentait 30,26 % du revenu/des dépenses nationales en 2016, contre 29,14 % en 2013. À l'inverse, la classe supérieure était responsable de 58,39 % du revenu/des dépenses nationales, contre 59,42 % en 2013. Entre 2013 et 2016, la classe moyenne a connu la plus forte augmentation des parts de revenus/dépenses, tandis que la part de la classe inférieure est restée constante et celle de la classe supérieure a diminué (Metu & Kalu, 2020).

La pauvreté au Nigeria a deux causes principales : les imperfections du marché et la faible croissance économique. La première est liée à des distorsions institutionnelles qui entravent l'égalité d'accès aux ressources productives, et inclut une répartition inéquitable des revenus, l'ignorance et des facteurs culturels. La faible croissance économique est associée au sous-emploi et au chômage, ce qui signifie que les personnes concernées peuvent ne pas disposer de revenus suffisants pour maintenir un niveau de vie adéquat. La pauvreté au Nigeria peut être attribuée à de nombreux facteurs, notamment la corruption, la mauvaise gouvernance, l'endettement, la mondialisation, la dépendance excessive au secteur pétrolier comme principale source de revenus, la faible productivité, l'instabilité politique et la mauvaise mise en œuvre des politiques (Metu et Kalu, 2020).

De nombreux programmes de lutte contre la pauvreté mis en place après l'indépendance ont eu un effet positif sur la réduction de la pauvreté. Parmi ces programmes et projets, on peut citer : le programme de colonisation agricole des années 1960, qui visait à développer les cultures d'exportation et de rente, qui a finalement échoué en 1972. Un autre programme était le Projet national accéléré de production alimentaire, qui visait à créer des opportunités pour tester et adapter les résultats de la recherche agricole. Le Projet de développement agricole (PDA), partiellement financé par la Banque mondiale, a été adopté en 1973 pour fournir des facilités de crédit aux projets agricoles et promouvoir le développement rural intégré, mais il est rapidement devenu inefficace. En 1976, l'Opération Nourrir la Nation a été créée pour encourager l'autosuffisance en matière de cultures vivrières et de rente (Metu et Kalu, 2020).

Si le projet a réussi à susciter un engouement pour l'agriculture, il n'a pas permis d'accroître la production agricole. Le Rural Banking Scheme, créé en 1977, visait à faciliter l'accès aux services bancaires en proposant des facilités de crédit aux populations locales. Des mesures d'austérité ont également été introduites durant cette période pour encourager les producteurs locaux et réduire la pauvreté en favorisant la consommation de biens produits au Nigeria. Cependant, ces mesures ont été assouplies en 1979, car elles avaient accru la pauvreté dans le pays au lieu de la réduire. En 1980, le gouvernement a lancé le Programme de la [Révolution verte](#) avec la création des Autorités de développement des bassins fluviaux (RBDA), le Programme d'électrification rurale (RES), l'enseignement primaire gratuit et obligatoire et un programme de logements sociaux. Si ces programmes ont contribué à améliorer les performances du secteur agricole pendant leur mise en œuvre, ils n'étaient pas durables. Nombre d'entre eux ont échoué en raison d'une mauvaise mise en œuvre des politiques, d'un manque de volonté politique et d'un détournement de l'objectif initial. Par exemple, les Rural Banking Schemes et les Agricultural Credit Guarantee Schemes n'ont pas réussi à fournir aux agriculteurs ruraux le crédit souhaité, l'épargne mobilisée ayant été détournée vers d'autres investissements (Metu & Kalu, 2020).

D'autres projets menés durant cette période, tels que l'Autorité nationale de développement des terres agricoles (NALDA) et le Programme de réserves stratégiques de céréales (SGRP), ont eu un impact positif sur le secteur agricole. De même, le Programme de soins de santé primaires et le Programme d'éradication du ver de Guinée ont été des projets clés dans les secteurs de la santé, de l'éducation et du logement. Cependant, le Programme de soins de santé primaires a été entravé par un financement insuffisant, un manque de personnel qualifié et un équipement insuffisant. La Politique nationale du logement visait à fournir des

logements aux populations grâce à un financement de la Banque fédérale d'hypothèques du Nigeria, l'Autorité fédérale du logement et divers gouvernements des États participant directement à la construction de logements. Malgré ces efforts, de nombreuses personnes manquaient encore de logement décent. La plupart des programmes de réduction de la pauvreté au Nigeria ont échoué en raison de la corruption, d'un manque de concentration, de la duplication des programmes et de l'instabilité politique, ce qui a entraîné des incohérences et une mauvaise mise en œuvre des politiques (Metu & Kalu, 2020).

Durant la période du [Programme d'ajustement structurel](#) (PAS) (1986-1998), la crise économique qui a frappé le Nigeria au début des années 1980 a dégradé la qualité de vie de nombreuses personnes, notamment les plus pauvres, plus vulnérables. Cela a conduit à l'introduction du PAS, conformément aux modalités du [FMI](#) et de la [Banque mondiale](#). Le gouvernement a adopté le PAS afin de restructurer l'économie en réduisant les modes de consommation et de production, en éliminant les distorsions de prix et en réduisant la dépendance aux exportations de pétrole brut. Cependant, au lieu d'améliorer les conditions de vie, la mise en œuvre du PAS a aggravé la situation (Metu et Kalu, 2020).

Parmi les programmes mis en place pendant la période du PAS pour réduire et éliminer la pauvreté au Nigeria, on peut citer :

- La création de la Direction nationale de l'emploi (DNE) en 1986, dont l'objectif était de fournir des emplois aux jeunes en mettant l'accent sur le développement des compétences entrepreneuriales ;

- La Direction de l'alimentation, des routes et des infrastructures rurales (DFRRI), axée sur le développement rural par l'approvisionnement en eau en milieu rural, la construction et la réhabilitation de routes de desserte et l'électrification rurale.

Le programme « Une vie meilleure pour les femmes rurales » (BLRW), lancé en 1987, visait à autonomiser les femmes rurales par l'acquisition de compétences et d'autres programmes de développement. Cependant, il a ensuite été récupéré par la classe politique, en particulier par les proches des épouses de gouverneurs. La Banque populaire (BP), créée en 1989, offrait des facilités de crédit aux particuliers, notamment aux propriétaires de petites entreprises. La Politique nationale pour la science et la technologie, par l'intermédiaire du Fonds technologique (STF) et du Fonds national et de relance économique (NERFUND), lancés en 1989, visait à soutenir la science. Les services bancaires communautaires ont été créés en 1990 après l'effondrement de la Banque populaire, en réponse à la demande de services bancaires locaux. Le Programme de soutien aux familles (FSP), créé en 1994, soutient les soins de santé, l'enfance et l'aide sociale. Le Programme de promotion économique des familles (FEAP), lancé en 1997, était un autre programme de lutte contre la pauvreté conçu pour soutenir les industries artisanales en leur accordant des facilités de crédit. Cependant, la plupart de ces projets et programmes n'ont pas atteint leurs objectifs en raison d'un ciblage inefficace et de mécanismes inadaptés aux pauvres (Metu & Kalu, 2020).

Durant l'ère démocratique, qui a débuté avec l'instauration de la démocratie en 1999, les citoyens attendaient du gouvernement qu'il accorde la priorité à l'amélioration du bien-être. Sur la scène internationale, le gouvernement s'est joint à d'autres gouvernements africains pour établir le Nouveau Partenariat pour le Développement de l'Afrique ([NEPAD](#)). L'objectif était de créer un cadre stratégique global et intégré pour le développement socio-économique de l'Afrique. Au niveau national, divers programmes de réduction de la pauvreté ont été mis en place, notamment le Programme national d'éradication de la pauvreté (NAPEP) et le Conseil national d'éradication de la pauvreté (NAPEC), créé pour compléter le NAPEP et coordonner les activités de lutte contre la pauvreté de tous les ministères, organismes

parapublics et agences du Nigeria. Les activités de lutte contre la pauvreté menées dans le cadre du NAPEP ont été classées en quatre catégories : le Programme d'autonomisation des jeunes (YES), le Programme de développement des infrastructures rurales (RIDS), le Programme de services de protection sociale (SOWES) et le Programme de développement et de conservation des ressources naturelles (NRDCS). Parmi les autres programmes mis en place durant cette période, on peut citer : le Petroleum Trust Fund (PTF), chargé de réhabiliter et de fournir des équipements sociaux tels que des routes et des établissements d'enseignement. Le Oil and Mineral Producing Areas Development Committee (OMPADEC) a été créé pour assurer le développement de toutes les communautés, États et régions productrices de pétrole (Metu et Kalu, 2020).

En 2001-2002, la Banque mondiale a aidé le gouvernement Nigerian à formuler des programmes de lutte contre la pauvreté, ce qui a donné naissance à la Stratégie nationale d'autonomisation et de développement économiques (NEEDS), lancée en 2004. Cette stratégie couvrait la période 2003-2007 et a été mise en œuvre en collaboration avec les gouvernements des États et les collectivités locales du Nigeria. Une autre initiative était le Programme de transformation agricole (2011-2015), qui visait à développer les zones rurales du pays par la création d'emplois, la gestion des dépenses publiques, etc. En 2012, le Programme de réinvestissement des subventions et d'autonomisation (SURE-P) a été conçu pour atténuer l'impact immédiat de la suppression des subventions aux carburants en investissant dans les infrastructures et en créant 50 000 emplois grâce au Programme de stages pour diplômés (GIS). En 2016, le gouvernement fédéral a introduit la Politique nationale de protection sociale afin d'offrir une protection sociale aux citoyens vulnérables. La Politique de promotion agricole (2015-2020) est également censée aider le pays à assurer sa sécurité alimentaire, à réduire les importations alimentaires et à générer des devises grâce aux exportations agricoles. Ces stratégies, ainsi que d'autres non mentionnées, ont été adoptées par divers gouvernements Nigériens pour lutter contre la pauvreté dans le pays. Le gouvernement a également tenté de réduire la pauvreté en augmentant les salaires ; cependant, ces augmentations s'accompagnent souvent de tendances inflationnistes, empêchant les salariés de vivre au-dessus du seuil de pauvreté (Metu et Kalu, 2020).

Malgré tous les efforts déployés pour réduire l'incidence de la pauvreté au Nigeria, les données montrent que la proportion de la population vivant sous le seuil de pauvreté continue d'augmenter. La plupart des jeunes sont au chômage, certains sont sous-employés, tandis que d'autres sont inemployables. De nombreux facteurs ont contribué à l'échec des programmes gouvernementaux d'allègement de la pauvreté, notamment le manque de concentration et de continuité, une conception inadaptée des projets, la corruption, la duplication des projets, un suivi insuffisant, un financement insuffisant et le déblocage tardif des fonds (Metu et Kalu, 2020).

Les inégalités de revenus ont contribué de manière significative à l'augmentation de la pauvreté au Nigeria, augmentant la pauvreté de 75 % (Ibrahim & Taiga (2021). De même, le chômage et la hausse de l'inflation ont exacerbé la situation de pauvreté dans le pays. À l'inverse, la croissance du revenu par habitant a atténué l'effet négatif de la pauvreté. Les inégalités sont donc la principale cause de la faible élasticité de la croissance à la réduction de la pauvreté (Ibrahim & Taiga (2021).

De plus, l'impact des [transferts de fonds](#) sur la pauvreté est significatif. Les ménages qui reçoivent des transferts de fonds sont moins susceptibles d'être pauvres. L'analyse des inégalités suggère que les inégalités sont plus marquées chez les ménages recevant des transferts de fonds que chez ceux qui n'en reçoivent pas (Chukwuone et al. (2007).

Le taux de croissance du PIB a un impact positif sur le revenu par habitant (inégalités), mais négatif sur le taux de pauvreté. À mesure que l'économie se développe, l'écart entre riches et pauvres se creuse, même si l'on observe une légère amélioration du nombre de personnes atteignant un niveau supérieur à 1,25 USD par jour (Kolawole et al. (2015).

Il existe une relation négative significative entre la [corruption politique](#) et les inégalités de revenus. En revanche, il existe une relation directe non significative entre la corruption et le nombre de personnes vivant dans la pauvreté. De même, il existe une relation positive significative entre la corruption et le taux de change. De plus, il existe une causalité unidirectionnelle allant de la corruption politique aux inégalités de revenus. En bref, on peut conclure que la corruption politique est responsable de l'augmentation du niveau de pauvreté au Nigeria (Ojo et al., 2020 ; Onwuka, 2021 ; Nwosa et Ehinomen, 2020).

Le manque d'accès aux biens et services essentiels à une existence humaine digne, l'inégalité dans la répartition des revenus et des fruits de la croissance économique, ainsi que les contraintes dans l'accès au pouvoir, à l'estime de soi et à la liberté, associés à la prévalence des différences et orientations ethniques, religieuses et de genre, ont généré des violences, des troubles, des guerres, du terrorisme et aggravent les conflits sociaux, qui renforcent les conditions d'une inégalité sociale croissante (Egharevba et al (2016).

Une part importante de la population Nigériane vit sous le seuil de pauvreté. Différentes courbes de Lorenz illustrent la répartition des inégalités de revenus selon la classe sociale (supérieure, moyenne, moyenne-supérieure et inférieure) (Lucky et Sam, 2018).

Graph 12: Taux de pauvreté - Courbe de Lorenz pour le Nigeria montrant la répartition des revenus selon la classe (classes supérieures, moyennes, moyennes supérieures et inférieures)

Source: © Lucky & Sam, 2018

Graph 13: Nigeria : indice d'inégalité de Gini

Source: © World Bank; [The Global Economy.com](http://TheGlobalEconomy.com), 2018

Graph 14: Tendence de la pauvreté au Nigeria, 1985-2022

Source: © ISPI, 2022

Caricature 11: La pauvreté nous tue lentement - programmes échoués depuis 1999

Source: © Awosiyun Segun, [africacartoons](http://africacartoons.com), 2 Décembre 2018

4.3 RD Congo

Caricature 12: *équilibre entre riches avec droits et pauvres sans droits*

Source: © [Brennpunkt Dritte Welt](#), Mai 2017, No. 298

La République démocratique du Congo ([RDC](#)) est située au cœur de l'Afrique et compte plus de 90 millions d'habitants. Le pays est doté d'une abondance de ressources naturelles qui, depuis des décennies, attire conflits et guerres (Mangwanda & Mangwanda, 2025). La particularité des inégalités est que les pays, quel que soit leur niveau de richesse ou de pauvreté, peuvent afficher des scores similaires (Bungudi, 2022). Cependant, il convient de noter qu'en RDC, le score d'inégalité est resté gelé sur une période de 8 ans, tandis que le taux de croissance du PIB et le PIB par habitant ont affiché une tendance à la hausse. Cela s'explique par le fait que très peu d'individus et de ménages bénéficient de la croissance économique, ce qui a peu d'impact sur leur niveau de vie (Bungudi, 2022). L'[OCDE](#) considère que les inégalités affectent la croissance par le biais du niveau d'éducation et du développement des compétences. La croissance économique augmente plus rapidement dans les pays où les inégalités de revenus diminuent que dans ceux où les écarts se creusent. L'éducation est essentielle : l'investissement insuffisant dans l'éducation par les ménages pauvres est le principal responsable de l'impact des inégalités sur la croissance économique (Bungudi, 2022).

Graph 15: *incidence de la privation (cartographie par province, RD Congo)*

Source: © Bungudi, 2022

Malgré ses importantes réserves de [cobalt](#), de [cuivre](#), de [diamants](#) et d'[or](#), la RDC n'a pas connu de réduction significative de la pauvreté en raison de l'abondance de ses ressources naturelles (Helgath, 2025). En revanche, d'autres pays comme la [Norvège](#), le [Botswana](#) et le [Chili](#) ont réussi à transformer leurs richesses en ressources naturelles en moteurs de développement en mettant en œuvre des pratiques de gestion transparentes et éthiques, des cadres réglementaires rigoureux et des investissements stratégiques dans les infrastructures et la diversification économique (Helgath, 2025). Malgré ces immenses ressources, la RDC est classée parmi les pays les plus pauvres du monde, sa population vivant dans des conditions inhumaines. Plus de 71 % des Congolais vivent avec moins d'un dollar américain par jour (Shuwa, 2017).

La période de 2005 à 2012 a vu une réduction modérée de la pauvreté en RDC (Kuma, 2020). Au cours de cette période, le taux de pauvreté a diminué de 5,3 %, passant de 69,3 % en 2005 à environ 64 % en 2012. Cependant, le nombre de personnes vivant dans la pauvreté a augmenté d'environ 7 millions au cours de cette période, passant de 38 millions à 45 millions. La réduction de la pauvreté a été légèrement plus importante dans les zones rurales (5,6 %) que dans les zones urbaines (4,1 %). En 2012, 77 % de la population vivait dans l'extrême pauvreté, gagnant moins de 1,90 \$ par jour. Le taux d'extrême pauvreté était d'environ 73 % en 2018 (l'objectif des Objectifs du Millénaire pour le développement/[OMD](#) était de 40 % d'ici 2015), plaçant la RDC parmi les pays d'Afrique subsaharienne ayant les taux de pauvreté les plus élevés après le [Nigeria](#). L'extrême pauvreté est concentrée dans les régions du Nord-Ouest et du [Kasaï](#), et elle pourrait encore s'accroître avec la propagation des conflits à de nouvelles régions, comme le Kasaï, et les importants déplacements de population qui en résultent (Kuma, 2020). Les provinces les plus pauvres sont [Kinshasa](#), le [Sud-Kivu](#), le [Kwilu](#), la [Lomami](#), le [Haut-Katanga](#) et le [Nord-Kivu](#). La RDC serait le pays africain le plus touché par les mouvements de population, avec plus de 4,5 millions de personnes déplacées à l'intérieur du pays, dont 1,7 million en 2017. Les experts en alimentation et nutrition estiment que 7,7 millions de personnes souffraient d'insécurité alimentaire en 2017, soit une augmentation de 30 % par rapport à 2016. L'ampleur de la pauvreté varie considérablement selon que l'on réside en zone urbaine ou rurale, ainsi que selon les groupes socioprofessionnels (les plus pauvres sont les travailleurs indépendants et les apprentis (77 %), suivis des ouvriers, employés et ouvriers semi-qualifiés (66 %) et des cadres et collaborateurs (plus de 40 %) (Kuma, 2020).

La pauvreté de consommation a diminué de 71 % à 63 % entre 2005 et 2012, grâce à une baisse de la pauvreté rurale de près de dix points de pourcentage à 65 %, tandis que la pauvreté urbaine est restée presque inchangée à 60 % en 2012 (Nanivazo & Mahrt, 2016). Les provinces qui ont connu des réductions de la pauvreté de consommation de plus de dix points de pourcentage ([Bandundu](#), [Bas-Congo](#), [Équateur](#) et [Orientale](#)) ont une probabilité modérée d'améliorer le bien-être. En revanche, les provinces qui ont connu des réductions de la pauvreté de consommation de plus de 20 % (Nord-Kivu et Sud-Kivu) ont une probabilité significative d'améliorer le bien-être (Nanivazo & Mahrt, 2016). Le [Kasaï Occidental](#), le [Kasaï Oriental](#) et le [Maniema](#) ont été les seules provinces à connaître une augmentation de la pauvreté de consommation entre 2005 et 2012, accompagnée d'une stagnation ou d'une baisse du bien-être relatif. En revanche, le Nord et le Sud-Kivu ont montré les signes d'amélioration les plus encourageants, avec une réduction de la pauvreté de consommation de plus de 20 %. Ce sont les seules provinces à avoir progressé dans le pourcentage d'enfants ne souffrant pas de privation pour chaque indicateur. Cependant, de grands progrès doivent encore être accomplis pour réduire la privation sévère dans les zones rurales, où réside 60 % de la population. Outre la faible productivité agricole, l'augmentation de la pauvreté de consommation et la baisse du bien-être relatif au Kasaï occidental et au Kasaï oriental sont probablement dues à l'importance des populations rurales de ces régions et à leur dépendance

au [secteur minier informel](#), en particulier l'extraction de [diamants](#). Les mineurs locaux gagnent environ 1 dollar américain par jour, ce qui est inférieur au salaire minimum du secteur privé (Nanivazo et Mahrt, 2016).

Le secteur agricole est une source d'inégalités, offrant aux agriculteurs différentes sources de revenus et influençant les déterminants des inégalités au sein des ménages ruraux (Neema Ciza, 2021). Les principaux déterminants des inégalités au sein des groupes et des ménages sont le niveau de revenu et la superficie cultivée. Dans la province du Sud-Kivu, par exemple, l'utilisation des intrants agricoles et l'accès au marché sont des sources secondaires d'inégalités pour les ménages agricoles.

Graph 16: Coefficient de Gini et courbe de Lorenz du chiffre d'affaires mondial en Kalehe et Kabare, Sud-Kivu

Source: © Neema Ciza, 2021

Suite à l'approbation de la nouvelle Constitution par la population congolaise en 2006, la RDC a entamé un processus de décentralisation administrative qui divisera les 11 provinces actuelles en 26 nouvelles (Marivoet, 2002). L'analyse des profils géographiques de bien-être, de pauvreté et d'inégalité a révélé que les nouvelles provinces du [Haut-Katanga](#), de la [Mongala](#) et du [Bas-Uélé](#) figureront parmi les moins pauvres et bénéficieront de la répartition des revenus la plus équitable (à l'exception du Haut-Katanga). À l'autre extrémité de l'échelle se trouvent le [Sud-Kivu](#) (l'une des provinces les plus touchées par le conflit à l'est) et le [Sankuru](#) et la [Tshuapa](#), qui risquent de souffrir de leur isolement physique au centre du pays. La position de faiblesse de Kinshasa par rapport aux autres provinces actuelles et futures est également remarquable. Sur une large gamme de seuils de pauvreté raisonnables (282–724 FC), le secteur rural abrite la plus grande proportion des personnes les plus pauvres. Français Il est intéressant de noter que les petites villes de RDC de moins de 100 000 habitants sont généralement moins pauvres que les plus grandes villes, dont les valeurs FGT(1) et FGT(2) sont plus proches de celles calculées pour le secteur rural. Lorsque nous décomposons la pauvreté selon les provinces actuelles et futures, nous constatons que le Sud-Kivu, la Tshuapa et le Sankuru figurent parmi les provinces les plus pauvres (Marivoet, 2002). Si une intégration insatisfaisante du marché peut expliquer la mauvaise performance de ces deux dernières provinces, le conflit en cours dans l'est du Congo explique naturellement le niveau élevé de pauvreté du Sud-Kivu. Sur les 11 provinces actuelles, Kinshasa est la troisième plus pauvre en termes de nombre de pauvres et d'indice d'écart de pauvreté, et la deuxième plus pauvre en termes d'indice de gravité de la pauvreté, après le Sud-Kivu. Comme mentionné précédemment, le coût de la vie très élevé dans la capitale résulte d'une combinaison d'une forte dépendance aux importations alimentaires et de la demande démographique (c'est-à-dire une population de plus de 7 millions d'habitants). À l'autre extrémité du spectre des revenus se

trouvent non seulement le Haut-Katanga, comme prévu, mais aussi la Mongala et le Bas-Uélé. La [Mongala](#) bénéficie de sa situation le long du fleuve Congo, et ces deux provinces sont également parmi les plus égalitaires, ce qui pourrait expliquer leurs taux de pauvreté plus faibles (Marivoet, 2002).

Des disparités de revenus existent également entre les provinces, les secteurs (formel vs informel) et les groupes de compétences (qualifiés vs non qualifiés) en RDC (Ibale et al., 2022). Il existe de fortes inégalités en forme de « O-ring », ce qui implique que les politiques de développement réussies impliquent une combinaison d'actions politiques coordonnées. Alors que les inégalités spatiales sont principalement déterminées par les disparités technologiques, une politique de développement qui ne tient pas compte du secteur informel a des effets anti-redistributifs. Prises isolément, les politiques ciblant l'éducation, les infrastructures et les frictions sur le marché du travail peuvent accroître les inégalités et la pauvreté, au moins le long de la marge intensive (Ibale et al., 2022). De plus, l'expansion de l'éducation affecte les inégalités de revenus. La croissance économique récente en RDC a augmenté le revenu moyen de la population, mais a laissé les pauvres pour compte en raison du manque d'industrialisation et de politiques de redistribution. Une relation positive et significative existe entre les inégalités d'éducation et les inégalités de revenus (Otchia, 2016).

À ce jour, des provinces comme le [Nord-Kivu](#), le [Sud-Kivu](#), [l'Ituri](#) et le [Maniema](#) (situées à l'est du pays) continuent d'être ravagées par l'instabilité et les troubles résultant de la prolifération des groupes armés et de l'exploitation et de la demande illicites de ressources naturelles. Il existe un lien indéniable entre le conflit en cours et les difficultés socioéconomiques rencontrées par les femmes dans l'est de la RDC, qui se traduisent par une pauvreté, une famine, une malnutrition et un chômage permanents. Les femmes congolaises, en particulier celles qui vivent dans la région orientale du pays déchirée par les conflits, sont reléguées au statut de « citoyennes de seconde zone » et supportent souvent de manière disproportionnée les fardeaux socioéconomiques créés par les conflits (Mangwanda et Mangwanda, 2025).

La RDC, malgré ses vastes ressources naturelles, continue de connaître une pauvreté persistante, une anomalie économique connue sous le nom de « [Paradoxe de l'Abondance](#) » (Nahabwe et Rwamparagi, 2025). La croissance reste insuffisante pour entraîner une réduction significative de la pauvreté. Sans interventions stratégiques visant à améliorer la gouvernance, à accroître la diversification économique et à assurer une répartition équitable des ressources, la RDC risque de rester enfermée dans un cycle de pauvreté malgré ses immenses richesses naturelles. Environ 68 % des niveaux de pauvreté passés persistent dans le temps, tandis que 83 % des chocs de pauvreté se propagent par des fluctuations à court terme. Les projections de 2024 à 2043 indiquent une amélioration progressive mais modeste, le PIB par habitant passant de 1 695 dollars en 2024 à 1 909 dollars en 2043 (Nahabwe et Rwamparagi, 2025).

La tendance des inégalités horizontales est similaire à celle des inégalités verticales (Kanyama, 2017). Les inégalités horizontales en années d'éducation formelle sont plus élevées parmi les groupes géographiques, de genre et linguistiques, et plus faibles parmi les groupes religieux et ethniques. Les inégalités horizontales entre les sexes sont plus élevées chez les personnes âgées de 25 ans et plus que chez celles âgées de 15 ans et plus. Les inégalités horizontales fondées sur le genre en années d'éducation sont également plus élevées dans les zones touchées par un conflit (Kanyama, 2017).

Cependant, la pauvreté reste omniprésente, avec un niveau toujours parmi les plus élevés d'Afrique subsaharienne (ASS), et la RDC n'atteindra probablement aucun des Objectifs du

Millénaire pour le développement (OMD) d'ici 2015 (Kanyama, 2017). La réduction de la pauvreté a été inégale selon les régions et les inégalités ont augmenté (Faso, 2022). Les progrès en matière de réduction de la pauvreté ont été inégaux selon les régions. De 2005 à 2012, la pauvreté a augmenté dans les deux provinces du Kasai (+35,2 % au Kasai occidental et +25,4 % au Kasai oriental), tandis qu'elle a diminué dans les provinces déchirées par le conflit du Nord et du Sud-Kivu qui ont bénéficié d'importants dividendes de la stabilisation. Dans la province du Katanga, riche en minéraux, malgré une intensification des activités minières, la pauvreté n'a reculé que de 4,2 %. Dans l'ensemble, les taux de pauvreté varient de 36,8 % de la population dans la province de Kinshasa à plus de 70 % dans quatre provinces (Kasai occidental, Kasai oriental, Équateur et Bandundu) (Kanyama, 2017).

Graph 17: RD Congo : Indicateurs de pauvreté

Source: © Faso, 2022

Graph 18: Taux de croissance de la pauvreté 2005–2012, provinces de la RD Congo

Source: © © Faso, 2022

5. Conclusion

**Caricature 13: Inégalités et pauvreté en eau –
Transport de l'eau sur de longues distances en Afrique**

Source: © [Sepponet](#), [Seppo Leinonen](#), environmental cartoons, 2025

Bien que l'Afrique subsaharienne ([ASS](#)) ait connu une croissance économique significative au XXI^e siècle, son rythme de réduction de la pauvreté demeure anormalement lent. Cet article soutient que les inégalités élevées et persistantes ne sont pas seulement un symptôme de la pauvreté, mais une cause fondamentale, créant un « piège à inégalités » auto-alimenté qui empêche toute évacuation. En examinant l'interaction entre les dimensions économiques, politiques et du capital humain, cet article soutient que les inégalités freinent la croissance à grande échelle, fragilisent les institutions et limitent la mobilité intergénérationnelle. Pour briser ce piège, il faut dépasser les politiques axées sur la croissance et cibler explicitement les facteurs structurels des disparités.

Le discours sur « l'essor de l'Afrique » a été tempéré par la persistance d'une pauvreté généralisée. Malgré des périodes de forte croissance du produit intérieur brut (PIB), la région abrite toujours une part disproportionnée de la population mondiale extrêmement pauvre. Les modèles conventionnels suggèrent que la croissance devrait porter tous les bateaux ; pourtant, en Afrique subsaharienne, la marée ne semble porter que les yachts. Cet article postule que les inégalités extrêmes constituent un piège crucial, entravant le développement transformateur nécessaire à une éradication durable de la pauvreté.

Le piège des inégalités en Afrique subsaharienne n'est pas monolithique, mais un système complexe et renforcé qui opère dans de multiples domaines..

1. Inégalités économiques et concentration du capital : Les fortes inégalités de revenus et de patrimoine (mesurées par des coefficients de Gini souvent supérieurs à 0,45) font que les fruits de la croissance sont accaparés par une élite restreinte. Cette concentration a deux effets principaux:

* Faible demande globale : La propension marginale à consommer est plus élevée chez les pauvres. Lorsque la richesse est concentrée, une part importante du revenu national est épargnée ou investie dans des actifs extérieurs à l'économie nationale productive (par exemple, l'immobilier, les comptes offshore), plutôt que d'être dépensée en biens et services locaux. Cela freine la croissance des entreprises locales et la création d'emplois.

* Investissement biaisé : la demande de l'élite se concentre souvent sur les importations de produits de luxe et les services non échangeables, détournant les investissements des secteurs productifs comme l'agriculture et l'industrie manufacturière qui ont des multiplicateurs d'emploi et de productivité plus élevés pour l'ensemble de la population (Banque mondiale, 2016).

2. Inégalités politiques et captation institutionnelle : Le pouvoir économique se traduit facilement en influence politique. Les élites peuvent façonner les politiques, la législation et l'allocation des ressources pour protéger leurs propres intérêts – un phénomène connu sous le nom de « captation des élites ». Cela se manifeste par:

* Politique fiscale régressive : les systèmes fiscaux faibles et inefficaces imposent souvent un fardeau disproportionné à la consommation et au travail plutôt qu'au capital et à la richesse, limitant ainsi la capacité de l'État à financer des investissements en faveur des pauvres..

* Mauvaise allocation des ressources : les dépenses publiques peuvent être orientées vers des projets qui profitent aux entreprises connectées (par exemple, des contrats d'infrastructure opaques) plutôt que vers des biens publics universels comme les soins de santé primaires, l'éducation rurale et les filets de sécurité sociale..

3. Inégalités du capital humain et transmission intergénérationnelle : L'aspect le plus pernicieux de ce piège est peut-être sa capacité à se reproduire d'une génération à l'autre. Les inégalités d'accès à une éducation de qualité, aux soins de santé et à une alimentation de qualité créent des perspectives d'avenir très différentes.

* Éducation : Les enfants issus de ménages pauvres sont confrontés à d'immenses obstacles pour accéder à une éducation de qualité en raison des coûts directs et indirects, ce qui les contraint souvent à intégrer des marchés du travail peu qualifiés. Cela crée un cercle vicieux où le manque d'éducation engendre la pauvreté, laquelle engendre à son tour un manque d'éducation pour la génération suivante (UNESCO, 2020).

* Santé : La malnutrition et la mauvaise santé durant l'enfance compromettent le développement cognitif et physique, réduisant ainsi la productivité future et le potentiel de revenu. Cela nuit non seulement à l'individu, mais limite également la qualité globale du capital humain disponible pour l'économie.

Les données suggèrent que la lutte contre la pauvreté en Afrique subsaharienne est intrinsèquement liée à ses fortes inégalités. Considérer les inégalités comme un obstacle majeur au développement, plutôt que comme une préoccupation secondaire, est essentiel à l'efficacité des politiques.

Pour sortir du piège des inégalités, il faut adopter une stratégie délibérée et multidimensionnelle axée sur :

* Politique budgétaire en faveur des pauvres : renforcer l'administration fiscale pour mobiliser progressivement les ressources nationales et accroître les investissements publics dans la santé universelle, l'éducation et la protection sociale.

* Briser l'accapement des élites : promouvoir la transparence, la responsabilité et l'espace civique pour garantir que les ressources publiques servent l'intérêt public.

* Améliorer la productivité agricole : se concentrer sur les populations rurales pauvres, qui constituent la majorité des personnes démunies, en investissant dans les infrastructures, les services de vulgarisation et l'accès aux marchés.

Sans de telles interventions ciblées, le piège des inégalités continuera de saper la croissance, de perpétuer la pauvreté et d'entraver le cheminement de l'Afrique subsaharienne vers un développement inclusif et durable.

Bibliographie:

- Ayub**, Mahmood (2013): [Poverty and inequality](#). *Global Journal of Emerging Market Economies*, vol. 5 (1), pp. 329-346
- Baloch**, Muhammad Awais et al. (2020): [Analyzing the relationship between poverty, income inequality, and CO2 emission in Sub-Saharan African countries](#). *Science of the Total Environment*, vol. 740, n.p.
- Beegle**, Kathleen et al. (2016): [Poverty in a rising Africa](#). *African Poverty Report*, World Bank, 145 p.
- Bhorat**, Haroon et al (2016): [Growth, poverty and inequality interactions in Africa: An overview of key issues](#). *AgEcon Search*, UNDP-RBA/WPS 1/2016, pp. 1-45...
- Booyesen**, Frikkie et al. (2007): [Trends in poverty and inequality in seven African countries](#). PMMA WP 2007-06; SSRN WP 3173170, pp. 1-51
- Brower**, Liz, 2021: [Inequality in South Africa: Same Country, Different Worlds](#). *Medium*, 10 December 2021
- Bungudi**, Jireh Nlomba (2022): [Pauvreté multidimensionnelle et inégalités en République Démocratique du Congo](#). *hal.science*, pp. 1-41
- Bundy**, Collin (2020): [Poverty and inequality in South Africa: A history](#). *Oxford research encyclopedia of African history*
- Clementi**, Fabio et al. (2019): [The devil is in the detail: growth, inequality and poverty reduction in Africa in the last two decades](#). *Journal of African Economies*, vol. 28 (4), pp. 408–434
- Chukwuone**, Nnaemeka et al. (2007): [Analysis of impact of remittance on poverty and inequality in Nigeria](#). *Sixth PEP Research*, pp. 1-34
- David**, Anna et al. (2018): [Spatial poverty and inequality in South Africa: A municipality level analysis](#). *AFD, Agence Francaise de Développement*, pp. 1-39
- Egharevba**, M. E. et al (2016) : [Poverty, inequality and human development in Nigeria: Appraising the non-attainment of the MDGs](#). *IFE Psychologia : An International Journal*, vol. 24 (2), pp.
- Faso**, P. (2022): [Taking stock of poverty in the Democratic Republic of Congo](#). IMF, 2015, pp. 1-10
- Fosu**, Augustin Kwasi (2015): [Growth, inequality and poverty in Sub-Saharan Africa: recent progress in a global context](#). *Oxford Development Studies*, vol. 43(1), pp. 44-59
- Fowowe**, Babajide & Babatunde O. **Abidoeye** (2013): [The effect of financial development on poverty and inequality in African countries](#). *The Manchester School*, Wiley Online Library, vol. 81(4), pp. 562-585
- Francis**, David & Edward **Webster** (2019): [Poverty and inequality in South Africa: Critical reflections](#). *Development Southern Africa*, vol. 36(4):1-15
- Go**, Delfin et al. (2007): [Poverty and Inequality in Sub-Saharan Africa: Literature Survey and Empirical Assessment](#). *Annals of Economics & Finance*, pp. 251-304
- Helgath**, Bybert Moudjaré (2025): [Misere et richesse : L'enigme de la pauvreté en République Démocratique du Congo](#). *Revue Economie, Gestion et Société*, vol. 1, No 45, pp. 1-11
- Ibale**, Douglas Amuli et al. (2022) : [Spatial Inequality, Poverty and Informality in the Democratic Republic of the Congo](#). *World Development*, Elsevier, vol. 173, *CEPR Discussion Paper*, No. DP17195...
- Ibrahim**, Victoria H. & Usio U. **Taiga** (2021): [Income inequality and poverty in Nigeria: an empirical analysis](#). *IOSR Journal of Economics and Finance*, vol. 11(3), pp. 1-9

- Kanyama, Isaac Kalonda** (2017): [Patterns and trends in horizontal inequality in the Democratic Republic of the Congo](#). *econstor.eu*, *WIDER Working Paper* No. 2017/151, pp. 1-19
- Kim, Julia C. & Charlotte H. Watts** (2005): [Gaining a foothold: tackling poverty, gender inequality, and HIV in Africa](#). *BMJ* vol. 331, p.769
- Kohnert, Dirk** (2025): [Seeding Growth: Unlocking the Potential of Agricultural Commodity Exchanges in Sub-Saharan Africa](#). *MPRA Paper No. 125237*, pp. 1-30
- Kohnert, Dirk** (2025a): [Aid in Retreat: Impact of US and European Aid Cuts on Sub-Saharan Africa](#). *MPRA WP 124485*; *SSRN WPS 5224300*; *SSOAR 101768-9*;
- Kolawole, Bashir Olayinka et al.** (2015): [Poverty, inequality and rising growth in Nigeria: Further empirical evidence](#). *International Journal of Economics and Finance*; vol. 7 (2), pp 51-62
- Kuma, Jonas Kibala** (2020) : [Pauvreté et chômage en République Démocratique du Congo: état des lieux, analyses et perspectives](#). *hal.science*, hal-02909695, pp. 1-25
- Lucky, Anyike Lucky & A.D. Sam** (2018): [Poverty and income inequality in Nigeria: An illustration of Lorenz curve from NBS survey](#). *American Economic & Social Review*, vol. 2, (1) , pp. 80-92
- Macaulay, Dimeji** (2023): [Africa: A Continent Rattled by Coups, Poverty, Inflation, and Debt](#). 9 July 2023
- Mangwanda, Janelle & Mylène Mangwanda** (2025): [Conflict and poverty in the eastern region of the Democratic Republic of Congo and the socio-economic challenges faced by Congolese women](#). In: *Conflict and Poverty in Africa*, 23p.
- Marivoet, Wim** (2002) : [Decentralizing the challenges of poverty reduction in the DRC](#). In: *L'Afrique des Grands Lacs. Annuaire, 2008-2009*, pp. 245-268
- Metu, Amaka & C.U. Kalu** (2020): [Problems of poverty and inequality in Nigeria](#). In: *Structure and Problems of the Nigerian Economy* , Chapt 8, forthcoming, available at SSRN WP 3605459, pp. 226-251
- Nahabwe, Patrick & Kagarura Willy Rwamparagi** (2025): [The paradox of plenty in the Democratic Republic of Congo: An empirical analysis of persistent poverty despite vast natural resources](#). *ResearchGate, EPRA International Journal of Economic Growth and Environmental Issues*, vol 13(2), pp. 37-53
- Nanivazo, Malokele & Kristi Mahrt** (2016) : [Growth and Poverty in the Democratic Republic of Congo](#). In: Chapt 18: *Growth and Poverty in Sub-Saharan Africa*, 2001 through 2013. pp. 421-445
- Neema Ciza, Angélique** (2021): [Développement agricole, source d'inégalités dans l'Est de la RD Congo: Cas de la Province du Sud-Kivu montagneux](#). *Tiers Monde de ...*pp. 1-17
- Ndinda, Catherine & Tidings P. Ndhlovu** (2018): [Gender, poverty and inequality: exploration from a transformative perspective](#). *Journal of International Women's Studies*, vol. 19 (5); pp. 1-14
- Nel, Philip** (2018): [Inequality in Africa](#), *Handbook of African Development*, London, Routledge, pp. 104-119
- Nwosa, Philip Ifeakachukwu & Christopher Ehinomen** (2020): [Inequality, poverty and economic growth in Nigeria](#). *EuroEconomica*, vol. 39 (2), pp. 85-93
- Oduola, Ayodele** (2017): [Fiscal space, poverty and inequality in Africa](#). *African Development Review*, Wiley Online Library, vol. 29 (1), pp. 1-14
- Ogbeide, Evelyn N. O. & David O. Agu** (2015): [Poverty and income inequality in Nigeria: any causality?](#) *Asian economic and financial review*, vol. 5(3), pp. 439-452
- Ojo, Lucas B. et al.** (2020): [Political corruption, income inequality and poverty in Nigeria](#). *Acta Universitatis Danubius*, vol. 13 (1), pp. 7-19 ...

- Onwuka**, Chinonye Emmanuel (2021): [Poverty, income inequality and economic growth in Nigeria \(1981-2019\)](#). *ResearchSquare*, pp. 1-21
- Otchia**, Christian S. (2016): [Education and income inequality in the Democratic Republic of Congo](#). *Current Politics & Economics of Africa*, vol 9 (4), p. 473
- Osabohien**, Romanus et al. (2020): [Population–poverty–inequality nexus and social protection in Africa](#). *Social Indicators Research*, vol.151, pp. 575–598
- Shuwa**, Jean Paul Lisele (2017): [Croissance économique et pauvreté en RD Congo: Relation taux de croissance économique et Indice de Développement Humain de 2001 à 2014](#). *International Journal of Innovation and Applied Studies*, vol. 20 (3), pp. 949-962
- Thorbecke**, Erik (2013): [The interrelationship linking growth, inequality and poverty in sub-Saharan Africa](#). *Journal of African Economies*, vol. 22 (1), pp. i15–i48
- Woolard**; Ingrid (2002): [An overview of poverty and inequality in South Africa](#). Unpublished briefing paper, HSRC, Pretoria, pp. 1-15

Abstract: *[The Inequality Trap: Why Sub-Saharan Africa Is Struggling to Escape Poverty]* The issue of poverty in Africa is well-known and widely researched. Around a third of the world's poorest people live in Africa. Evidence from more recent years suggests that inequality may be an even greater challenge in Africa than in other developing regions. High levels of poverty and inequality persist in Africa despite it being one of the fastest-growing regions of the last decade. In particular, six of the world's ten fastest-growing economies between 2001 and 2010 were in sub-Saharan Africa (SSA). Initial inequality reduces the ability of growth to reduce poverty, and even more so if inequality rises during the growth process. Although income inequality fell by 4.3% between 1990 and 2009, Africa remains the second most unequal region globally, after Latin America and the Caribbean. Inequality not only dampens the poverty-reducing impact of growth and lowers the growth rate, but also hollows out the middle class, encourages corruption and rent-seeking, increases crime and violence, undermines social stability and precludes sustained growth. Growth trends in sub-Saharan Africa are not significantly different to those of other developing countries that have fallen into a poverty trap. The combination of endemic poverty, high inequality and low growth is a major obstacle to poverty reduction and overall socio-economic development in much of Africa. Multidimensional inequality is deeply entrenched in much of Africa and exhibits vertical and horizontal dimensions that hinder human development. The roots of inequality lie in the colonial past and have been reinforced by institutions that limited access and were established by the colonisers and maintained by generations of African leaders since then. Attention should also be paid to the diachronic dimensions of inequality, especially how inequality changes over individuals' lifetimes and its effect on intergenerational mobility. As effective democratic practices take firmer root on the continent, it can be expected that pressure for general and inclusive social redistribution will increase. Providing social protection contributes to reducing poverty and inequality in Africa. Additionally, rising income inequality contributes to increased CO₂ emissions. Furthermore, an increase in poverty has a detrimental effect on environmental pollution in sub-Saharan African countries. Over half of adults infected with HIV in Africa are female, yet poverty and social structures still prevent many women from protecting themselves. Current strategies to change HIV-related behaviours continue to fail women and girls in Africa.

Zusammenfassung: *[Die Ungleichheitsfalle: Warum Subsahara-Afrika Schwierigkeiten hat, der Armut zu entkommen]* - Das Armutproblem in Afrika ist bekannt und umfassend erforscht. Rund ein Drittel der ärmsten Menschen der Welt lebt in Afrika. Erkenntnisse aus den letzten Jahren deuten darauf hin, dass Ungleichheit in Afrika eine noch größere Herausforderung darstellt als in anderen Entwicklungsregionen. Obwohl Afrika im letzten Jahrzehnt zu den am schnellsten wachsenden Regionen zählte, sind Armut und Ungleichheit in Afrika nach wie vor hoch. Sechs der zehn zwischen 2001 und 2010 am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften der Welt lagen in Afrika südlich der Sahara (SSA). Anfängliche Ungleichheit verringert die Fähigkeit des Wachstums, Armut zu reduzieren. Dies gilt umso mehr, wenn die Ungleichheit im Laufe des Wachstumsprozesses zunimmt. Obwohl die Einkommensungleichheit zwischen 1990 und 2009 um 4,3 % gesunken ist, ist Afrika nach Lateinamerika und der Karibik noch immer die Region mit der zweitungleichsten Weltbevölkerung. Ungleichheit dämpft nicht nur die armutsmindernde Wirkung des Wachstums und senkt die Wachstumsrate, sondern höhlt auch die Mittelschicht aus, fördert Korruption und Profitgier, erhöht Kriminalität und Gewalt, untergräbt die soziale Stabilität und verhindert nachhaltiges Wachstum. Die Wachstumstrends in Afrika südlich der Sahara unterscheiden sich nicht wesentlich von denen anderer Entwicklungsländer, die in die Armutsfalle geraten sind. Die Kombination aus endemischer Armut, hoher Ungleichheit und geringem Wachstum ist in weiten Teilen Afrikas ein großes Hindernis für die Armutsbekämpfung und die allgemeine sozioökonomische Entwicklung. Multidimensionale Ungleichheit ist in weiten Teilen Afrikas tief verwurzelt und weist vertikale und horizontale Dimensionen auf, die die menschliche Entwicklung behindern. Die Wurzeln der Ungleichheit liegen in der kolonialen Vergangenheit und wurden durch Institutionen verstärkt, die den Zugang einschränkten und von den Kolonialherren geschaffen und seither von Generationen afrikanischer Führer aufrechterhalten wurden. Auch die diachronen Dimensionen der Ungleichheit sollten beachtet werden, insbesondere wie sich Ungleichheit im Laufe des Lebens verändert und welche Auswirkungen sie auf die Mobilität zwischen den Generationen hat. Mit der zunehmenden Verankerung effektiver demokratischer Praktiken auf dem Kontinent ist zu erwarten, dass der Druck für eine umfassende und inklusive soziale Umverteilung zunehmen wird. Soziale Absicherung trägt zur Verringerung von Armut und Ungleichheit in Afrika bei. Gleichzeitig führt zunehmende Einkommensungleichheit zu einem Anstieg der CO₂-Emissionen. Zudem wirkt sich zunehmende Armut nachteilig auf die Umweltverschmutzung in den Ländern südlich der Sahara aus. Über die Hälfte der HIV-infizierten Erwachsenen in Afrika sind Frauen, doch Armut und soziale Strukturen hindern viele Frauen nach wie vor daran, sich zu schützen. Aktuelle Strategien zur Änderung von HIV-bezogenen Verhaltensweisen scheitern weiterhin bei Frauen und Mädchen in Afrika.